

Н. Н. СТАНИСЛАВЕНКО
Российский государственный университет правосудия
имени В.М. Лебедева

N. N. STANISLAVENKO
Lebedev Russian State University
of Justice

ПОНЯТИЕ СУДЕБНОЙ ОШИБКИ И ПРОЦЕССУАЛЬНОГО НАРУШЕНИЯ

THE CONCEPT OF JUDICIAL ERROR AND PROCEDURAL VIOLATION

Аннотация. В условиях роста правовой неопределённости и учащения жалоб на неправильное применение норм права важно разграничить понятия «судебная ошибка» и «процессуальное нарушение». Отсутствие единых дефиниций и критериев идентификации усложняет правоприменительную практику и приводит к разнородным подходам при пересмотре судебных актов. Цель исследования — выявить и обосновать различия между судебной ошибкой и процессуальным нарушением. В работе используется комплексный методический инструментарий: формально-правовой и системно-структурный анализ, сравнительно-правовой подход, исследование доктрины и судебной практики. В результате показано, что судебная ошибка и процессуальное нарушение — смежные, но самостоятельные категории: процессуальное нарушение — специфический вид судебной ошибки. Ключевой критерий разграничения — наличие причинно-следственной связи между нарушением и вынесенным решением: только существенное процессуальное нарушение, повлиявшее на исход дела, может рассматриваться как основание для признания судебной ошибки и пересмотра акта.

Ключевые слова: судебный акт; судебная ошибка; гражданский процесс; процессуальное нарушение; признаки судебной ошибки

Abstract. Against the backdrop of growing legal uncertainty and an increase in complaints about the incorrect application of legal norms, it is important to distinguish between the concepts of “judicial error” and “procedural violation.” The absence of uniform definitions and identification criteria complicates the practical application of the law and leads to divergent approaches to the review of judicial acts. The aim of the study is to identify and substantiate the differences between a judicial error and a procedural violation. The study employs a comprehensive methodological toolkit: formal-legal and system-structural analysis, a comparative-legal approach, and an examination of doctrinal literature and case law. The findings show that judicial error and procedural violation are related yet distinct categories: a procedural violation is a specific type of judicial error. The key criterion for differentiation is the existence of a causal link between the violation and the rendered decision: only a substantial procedural violation that affected the outcome of the case can be regarded as grounds for recognizing a judicial error and for reviewing the act.

Keywords: judicial act; judicial error; civil procedure; procedural violation; characteristics of a judicial error

ВВЕДЕНИЕ

Исследование процессуальных оснований отмены или изменения судебных актов является актуальной темой современной юридической науки и практики, обусловленной значимой ролью судебной системы в обеспечении справедливого правосудия и защите законных прав граждан Российской Федерации. Согласно положениям статьи 46 Конституции РФ, каждому гарантируется право на судебную защиту и возможность обжалования судебных постановлений, что подчеркивает значимость разработки эффективных механизмов проверки принятых судом решений.

Правосудие выступает основой функционирования государства, обеспечивая баланс общественных интересов и охраняя права граждан. Современная судебная практика сталкивается с множеством сложных вопросов, касающихся квалификации оснований для отмены или изменения судебного акта. Актуальность исследования усиливается необходимостью адаптации процессуальной процедуры к быстро развивающемуся законодательству и практике применения правовых норм. Выявление особенностей реализации института пересмотра судебных актов способствует повышению качества отправления правосудия и укреплению доверия населения к судебной власти. Судебная ошибка и процессуальное нарушение представляют собой наиболее распространённые причины пересмотра вынесенных решений. Для предотвращения возможных нарушений прав участников процесса и обеспечения гарантий правовой определённости необходим эффективный механизм контроля за законностью и обоснованностью принимаемых судебных актов.

В ходе подготовки настоящей научной статьи было проанализировано значительное число работ отечественных ученых-правоведов, посвящённых вопросам су-

дебной ошибки и её влияния на процесс отправления правосудия. Н. А. Колоколов исследует природу судебной ошибки в уголовном процессе и предлагает механизмы её выявления и устранения. Л. А. Терехова в своей докторской диссертации акцентирует внимание на праве на исправление судебной ошибки как элементе судебной защиты. М. А. Нечаев классифицирует судебные ошибки, выделяя объективные и субъективные факторы их возникновения, а С. А. Пашин изучает природу ошибок и обстоятельства, способствующие им. Т. В. Сахнова рассматривает институт пересмотра судебных решений по новым обстоятельствам, предлагая пути совершенствования законодательства.

И. М. Зайцев считает теоретически несостоятельной и вредной в практическом плане концепцию объективизации генезиса судебных ошибок. Он внес большой вклад в изучение судебных ошибок и является основателем теории процессуальных ошибок, что значительно обогатило понимание причин и последствий судебных ошибок в гражданском процессе. В. В. Оганесян осмысляет влияние ошибок на право на справедливое разбирательство. Практическое значение имеют выводы Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ о разрешении споров, вызванных судебными ошибками. В. Н. Курченко критикует систему привлечения судей к ответственности за ошибки, ставя под сомнение целесообразность персональной ответственности за добросовестные заблуждения. Е. В. Чуклова освещает общие характеристики процессуальной ответственности в контексте ошибок в правосудии.

Совокупность указанных исследований помогла выявить ключевые тенденции развития проблематики судебной ошибки и создать основу для дальнейшего изучения вопроса.

Данная работа отличается от других тем, что ее содержание даёт важные ориенти-

ры для будущих исследований и реформирования отечественного законодательства, а также обогащает научную литературу по проблемам судебной ошибки и процессуальных нарушений. В настоящей статье объединены различные точки зрения исследователей и создано собственное комплексное видение феномена судебной ошибки, выделены ее ключевые признаки (наличие расхождения, внешнее выражение, причинно-следственная связь и объективная проверяемость). Статья отличается глубокой проработкой позиции Верховного Суда РФ, демонстрируя разные подходы к пониманию судебной ошибки («дефект, возникший вследствие неправильной интерпретации или неприменения норм») и показывая различия между этими подходами. Показано, что судебная ошибка характеризуется содержательным характером (неверное применение права или установление фактов), а процессуальное нарушение связано с нарушениями формального характера (ненадлежащая организация процесса). Такое деление помогает лучше ориентироваться в правоприменительной практике и облегчает квалификацию случаев для целей последующего пересмотра.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для написания представленной статьи были применены разнообразные научные методы, позволившие комплексно исследовать категорию судебной ошибки и процессуального нарушения. Применялся доктринальный метод, который проявился через обращение к работам авторов (Н. А. Колоколова, Л. А. Тереховой, М. А. Нечаева, С. А. Пашина и др.) с целью выяснения различных точек зрения на феномен судебной ошибки. Авторы использовали идеи и концепции, разработанные ранее специалистами в области теории права и процессуального права, что позволило сформировать целостное понимание предмета исследования. Далее, при-

менялся формально-юридический метод, который заключается в глубоком анализе нормативных положений, интерпретации правовых норм и сравнении законов с действительностью. Этот метод применялся при рассмотрении содержания процессуальных кодексов и разъяснений высших судебных органов. Формально-юридический подход позволил установить критерии судебной ошибки и охарактеризовать случаи, когда нарушение процессуальных норм должно считаться существенным и служить поводом для пересмотра судебного акта. Логико-аналитический метод использовался при формировании четких классификаций и критериев судебной ошибки и процессуального нарушения. Автор предложил собственные характеристики судебной ошибки, последовательно выделил отличительные признаки, провел логический анализ соотношения судебной ошибки и процессуального нарушения, что обеспечило ясность и структурированность результатов исследования, помогло упорядочить разнородные явления.

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ СУДЕБНОЙ ОШИБКИ

Судебная ошибка, как явление, тесно связана с человеческим фактором и сложностью правового регулирования. Судебная ошибка может быть вызвана различными факторами, включая неточности в законодательстве, некомпетентность судей («судьи, независимо от стажа работы, уровня профессионализма, а также повышенной степени ответственности за принимаемые ими решения, являются людьми, которым свойственно ошибаться» [1, с. 25]) и прокуроров, а также ошибки следственных органов [2, с. 113]. Она неизбежна в силу объективной сложности установления истины в процессе судопроизводства, что включает в себя как проблемы сбора и оценки фактических данных, так и трудности толкования и применения норм права.

И. М. Зайцев классифицирует причины судебных ошибок на три категории:

1. Недостаточная юридическая квалификация судей и других должностных лиц, участвующих в процессуальных действиях;
2. Недобросовестное выполнение служебных обязанностей при рассмотрении конкретных дел, а также недостатки в работе;
3. Совершение преступных деяний в процессе рассмотрения дела [3, с. 68].

В юридической литературе однозначного подхода к понятию «судебная ошибка» не выработано. Н. А. Колоколов предлагает двоякую трактовку: в расширенном смысле — как разновидность ошибок, допускаемых органами государственной власти, и в узком — как логические просчёты при правоприменении судом [4, с. 11]. Л. А. Терехова понимает судебную ошибку как несоответствие итогового результата судебной деятельности целям гражданского судопроизводства, прежде всего — защите нарушенных прав; по её мнению, ошибка возможна лишь в акте, который завершает рассмотрение дела и фиксирует его исход [5, с. 116]. М. А. Нечаев соотносит понятие «судебная ошибка» с самим судебным решением: если акт разрешает дело по существу, то под ошибкой он понимает неверно принятое решение по тем или иным основаниям [6, с. 346].

С. А. Пашин отмечает, что судебную ошибку фактически признаёт вышестоящая инстанция; он рассматривает её как результат процессуальной деятельности суда, вызванный искажением норм, ошибками в их анализе или применении, отступлением от принципов правосудия, а также недостатками процессуальной организации, влекущими вынесение постановления, нарушающего права, свободы и законные интересы участников дела и иных лиц [7, с. 25].

При рассмотрении трудов Л. А. Тереховой, Т. В. Сахновой [8, с. 18] касательно

определения признаков судебной ошибки были выявлены следующие:

- возникает в итоговом судебном акте;
- имеет предполагаемый (оценочный) характер;
- выявляется и устраняется специальными субъектами и в особом порядке (апелляция, кассация и т.д.);
- не сводится к персональной вине судьи (независимость от вины);
- оформляется в процессуальном документе и может быть основанием для его отмены или изменения;
- влечёт ущемление прав, свобод или законных интересов участников процесса;
- по сути — процессуальная неправомерность, не всегда преступная по характеру.

Выявлено общее в позициях авторов: каждый из них подчёркивает, что судебная ошибка проявляется через итоговый судебный акт, носит предполагаемый (оценочный) характер, устраняется специальными процедурами и органами, и в итоге выражается в нарушении прав участников процесса, что отличает её от личной вины судьи.

Нами также сделана попытка выделить признаки судебной ошибки:

1. Наличие расхождения (несоответствие). Ошибка всегда представляет собой расхождение между принятым судом актом и объективно должным, законным и обоснованным актом;
2. Внешнее выражение. Данный признак означает, что ошибка должна быть зафиксирована во внешнем акте, который может быть обжалован;
3. Причинно-следственная связь с результатом — ошибка должна быть такой, которая повлияла или могла повлиять на исход дела.
4. Объективная (внешняя) проверяемость — признак, который позволяет вышестоящей инстанции выявить и исправить данную ошибку на основе материалов дела.

Судебная ошибка включает в себя все те правовые обстоятельства, которые приводят к незаконности и необоснованности пересматриваемого судебного акта [9, с. 408]. Практика Верховного Суда Российской Федерации демонстрирует несколько подходов к определению судебной ошибки:

1. Судебная ошибка трактуется как дефект, возникающий исключительно из-за неверного толкования или неприменения правовых норм. При этом подчеркивается, что выявленные нарушения законодательства в целом (видимо, имея в виду технические или формальные недочеты, не затрагивающие суть правоприменения) не всегда квалифицируются как собственно «судебная ошибка» в строгом смысле (Апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 23.10.2018 № АПЛ18-14Д).
2. Судебная ошибка определяется как существенное искажение норм материального или процессуального права, допущенное судом (пункт 40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 17 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство в суде кассационной инстанции»).
3. В сфере подготовки дел к разбирательству понятие «судебная ошибка» используется для обозначения негативного результата, к которому приводит неисполнение судом возложенных на него задач по подготовке (пункт 4 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.06.2008 № 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству»).

Основываясь на научных позициях и выделенных признаках, можно сказать, что судебная ошибка — это допущенное судом первой инстанции (или судом апелляционной/кассационной инстанции при пересмотре дела) неправильное разрешение юри-

дического или фактического вопроса, выраженное в судебном акте, которое приводит к вынесению незаконного, необоснованного или неправомерного постановления, нарушающего права и законные интересы лиц, участвующих в деле, и потенциально подлежащего отмене или изменению.

ПРОЦЕССАЛЬНОЕ НАРУШЕНИЕ: ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ

Важно подчеркнуть, что понятия судебной ошибки и процессуального нарушения тесно взаимосвязаны: процессуальные нарушения нередко выступают механизмом, через который судебная ошибка проявляется или становится доказуемой (например, допущение недопустимых доказательств или лишение стороны возможности изложить позицию), но при этом не каждое процессуальное отклонение автоматически равнозначно ошибке [10, с. 4–17]. Именно эта тонкая грань между процедурной формой и содержательной неправотой обуславливает сложность их разграничения и последующие споры о критериях, достаточных для пересмотра судебного акта.

Трактовка понятия «нарушение процессуального права (процессуальное нарушение)» продолжает вызывать споры в доктрине и практике. В отличие от уголовного процесса, где в центре внимания зачастую находятся ограничения прав личности, в гражданском процессе акцент делается на соблюдении состязательности, равноправия сторон и процедурной правильности рассмотрения спора. Законодательно единой дефиниции этого понятия нет: основания для пересмотра судебных актов содержатся лишь в отдельных нормах процессуальных кодексов, тогда как исчерпывающего доктринального определения в тексте закона не прописано.

Исходя из этого, под нарушением процессуальной нормы разумно понимать любое отклонение от предписанного порядка судопроизводства — от неточного соблюде-

ния процессуальных правил до их полного игнорирования. Процессуальные предписания охватывают всю организацию и ход судопроизводства: они регламентируют порядок работы судебного органа, закрепляют права и обязанности участников процесса и определяют поведение лиц, содействующих правосудию.

Верховный Суд Российской Федерации подчёркивает, что для признания судебного акта соответствующим закону необходимо неукоснительное соблюдение как норм материального, так и процессуального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (пункт 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении»). На концептуальном уровне любое отступление от процессуального правила можно квалифицировать как нарушение. Практика же и законодательство вводят дополнительный критерий, который определяет, будет ли нарушение основанием для пересмотра дела: само по себе отклонение от процедуры нередко недостаточно. В апелляционной и кассационной практике требуется, чтобы нарушение повлекло или могло повлечь вынесение судом первой инстанции неправильного по существу решения — то есть имело реальное или потенциальное влияние на исход спора.

Можно предложить следующее практико-теоретическое определение: нарушение процессуального права — это несоблюдение или ненадлежащее исполнение судом (или иными участниками процесса) норм процессуального законодательства, регламентирующих порядок осуществления процессуальных действий, обеспечивающих реализацию прав сторон и законность самой судебной процедуры.

Ключевыми признаками процессуального нарушения являются:

1) формальный характер — нарушение касается порядка осуществления процес-

суальных действий, а не правильности применения норм материального права, регулирующих спор по существу;

2) объективность — нарушение может быть зафиксировано путем сопоставления действий суда с текстом закона (например, неразъяснение прав, нарушение сроков, несоблюдение формы документа).

Важным моментом является то, что не каждое процессуальное нарушение влечёт за собой отмену или изменение судебного акта. Во многих правовых системах, в том числе в российской, применяется принцип, согласно которому для пересмотра решения необходимы именно существенные нарушения процессуального права. Процессуальное нарушение становится основанием для пересмотра только тогда, когда оно носит фундаментальный характер (например, нарушено право на защиту) или когда оно оказало или могло оказать влияние на исход дела, приведя к принятию незаконного или необоснованного акта.

Любое отклонение от процессуальных правил влечёт за собой ответственность; её ключевая цель — восстановление процессуальной законности через устранение последствий нарушения (вплоть до отмены акта или признания его недействительным). Параллельно встает вопрос о применении санкций к лицу, допустившему нарушение [11, с. 15]. В отношении судей к таким мерам могут относиться дисциплинарные взыскания: замечание, предупреждение, понижение в квалификационном классе или досрочное прекращение полномочий (статья 12.1. Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»).

Процессуальное нарушение занимает особое место, поскольку связывает процедуру и результат судебного рассмотрения: это дефект, направленный прямо на процессуальную законность. В практике пересмотра судов такие нарушения нередко

являются достаточным, хотя и не всегда необходимым, основанием для отмены акта. Если нарушение существенное — например, нарушена подсудность или необоснованно отказано в отводе — то само по себе оно может повлечь отмену, даже если по существу вывод суда выглядит правильным [12, с. 309]. Мелкие процедурные неточности (например, описка в протоколе) обычно не служат основанием для пересмотра, поскольку не затрагивают прав участников и не влияют на итоговое решение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, процессуальное нарушение представляет собой более формализованное основание для отмены по сравнению с фактической или материально-правовой ошибкой, которые требуют тщательного анализа соответствия выводов суда доказательной базе и нормам материального права. Мы рассматриваем нарушение процессуального права как специфический вид судебной ошибки, связанный с дефектом формы и порядка осуществления правосудия; в общей системе судебных ошибок оно выполняет роль регулятора деятельности суда. Судебная ошибка и процессуальное нарушение являются смежными, но самостоятельными категориями: первая носит содержательный характер (ошибка в применении права или установлении фактических обстоятельств), вторая — процедурный (несоблюдение процессуальных норм и гарантий). Ключевой критерий разграничения — наличие причинно-следственной связи между нарушением и вынесенным решением: только существенное процессуальное нарушение, повлиявшее на исход дела, может рассматриваться как основание для признания судебной ошибки и пересмотра акта.

Хотя процессуальные нарушения могут быть как самостоятельным основанием для отмены акта, они также часто выступают катализатором материально-правовых

и фактических ошибок, поскольку надлежащая процедура является необходимым условием для правильного установления фактов и применения норм права.

Представленная статья посвящена проблеме определения понятия судебной ошибки и процессуальных нарушений в российском праве. Анализ литературы показал, что исследователи предлагают различные трактовки термина. Например, Н. А. Колоколов выделяет два аспекта: широкий (ошибки государственных органов) и узкий (логические просчеты суда), Л. А. Терехова видит судебную ошибку в несоответствии итогового акта целям правосудия, а С. А. Пашин описывает ее как результат процессуальной деятельности, связанной с искажениями норм и нарушением принципов правосудия. Судебная ошибка представлена как неправильно разрешенный юридическим органом вопрос, приводящий к незаконным или необоснованным судебным актам, которые нарушают права и законные интересы участников дела.

В ходе исследования подчеркнута тесная связь между двумя категориями: процессуальные нарушения могут выступать средством выявления и доказательства судебной ошибки, однако не всякое нарушение влечет признание акта ошибочным. Только серьезные нарушения становятся основанием для пересмотра судебного акта. Процессуальное нарушение рассматривается как отдельный класс ошибок в осуществлении правосудия, влияющих на процессуальную законность. Однако отмечено, что мелкие нарушения (например, техническая ошибка в оформлении документов) редко сами по себе ведут к отмене судебного акта.

Подведён итог о важности чёткого разграничения судебной ошибки и процессуального нарушения, предложены новые критерии для выделения видов нарушений и направления дальнейших исследований.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бычихин Д. М. Существенность судебной ошибки как основание отмены неправоудного приговора // Криминалисть. — 2025. — № 4. — С. 24–33. — EDN: GULQWS
2. Калюжная Е. В. Судебная ошибка: понятие, условия совершения и ее предупреждение // Вестник науки. — 2025. — № 4 (85). — С. 113–118. EDN: QQJBQF.
3. Зайцев И. М. Теоретические вопросы устранения судебных ошибок в гражданском процессе: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.03. — Саратов, 1986. — 377 с.
4. Колоколов Н. А. Судебная ошибка в уголовном процессе: понятие, пути исправления // Уголовное судопроизводство. — 2007. — № 2. — С. 10–13. EDN: KWTUAD.
5. Терехова Л. А. Право на исправление судебной ошибки как компонент судебной защиты: дис. ... д-ра юрид. наук. — Екатеринбург, 2008. — 458 с. EDN: NPUKVP.
6. Нечаев М. А. Судебные ошибки // Теория и практика современной науки. — 2016. — № 3(9). — С. 345–351. EDN: VWRSRT.
7. Пашин С. А. Проблема судебной ошибки // Юридическая психология. — 2007. — № 2. — С. 22–27. EDN: KVTGRL.
8. Сахнова Т. В. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу: о сущности и законодательных противоречиях // Вестник гражданского процесса. — 2014. — № 1. — С. 10–28. EDN: RWBOBJ.
9. Смирнова М. Г. Соблюдение процессуальных норм как гарантия законности судебных актов // Право и государство: теория и практика. — 2025. — № 5. — С. 407–410. DOI: 10.47643/1815-1337_2025_5_407. EDN: ICPCDV.
10. Курченко В. Н. Судебная ошибка: ответственность, но не право // Российское право: образование, практика, наука. — 2019. — № 3(111). — С. 4–17. DOI: 10.34076/2410-2709-2019-3-4-17. EDN: XYNNIB.
11. Чукова Е. В. Понятие, основания и виды процессуальной ответственности: теоретический аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Краснодар, 2009. — 26 с. EDN: ZNUYGV.
12. Шакирьянов Р. В. Влияние допущенных судом первой инстанции процессуальных нарушений на режим работы суда апелляционной инстанции // Вестник гражданского процесса. — 2023. — № 6. — С. 304–314. DOI: 10.24031/2226-0781-2023-13-6-304-314. EDN: LZQTXA.

REFERENCES

1. Bychikhin D. M. The Significance of Judicial Error as a Basis for the Cancellation of an Unjust Sentence // Criminalist. — 2025, No. 4, P. 24–33.
2. Kalyuzhnaya E. V. Judicial Error: Concept, Conditions of Occurrence, and Its Prevention // Bulletin of Science. — 2025, No. 4(85), P. 113–118. EDN: QQJBQF.
3. Zaitsev I. M. Theoretical Issues of Eliminating Judicial Errors in Civil Proceedings: Dissertation ... Doctor of Legal Sciences: 12.00.03. — Saratov, 1986, 377 p.
4. Kolokolov N. A. Judicial Error in Criminal Proceedings: Concept, Ways of Correction // Criminal Procedure. — 2007, No. 2, P. 10–13. EDN: KWTUAD.
5. Terekhova L. A. The Right to Correct Judicial Error as a Component of Judicial Protection: Dissertation ... Doctor of Law Sciences. — Yekaterinburg, 2008. — 458 p. EDN: NPUKVP.
6. Nechaev M. A. Judicial Errors // Theory and Practice of Modern Science. — 2016, No. 3(9), P. 345–351. EDN: VWRSRT.
7. Pashin S. A. The Problem of Judicial Error // Legal Psychology. — 2007, No. 2, P. 22–27. EDN: KVTGRL.
8. Sakhnova T. V. Review of Judicial Decisions that Have Entered into Legal Force Based on Newly Discovered or New Circumstances: On the Essence and Legislative Contradictions // Bulletin of Civil Procedure. — 2014, No. 1, P. 10–28. EDN: RWBOBJ.
9. Smirnova M. G. Compliance with Procedural Norms as a Guarantee of Legality of Judicial Acts // Law and State: Theory and Practice. — 2025, No. 5, P. 407–410. DOI: 10.47643/1815-1337_2025_5_407. EDN: ICPCDV.

10. *Kurchenko V. N.* Judicial Error: Responsibility, but Not a Right // Russian Law: Education, Practice, Science. – 2019, No. 3(111), P. 4–17. DOI: 10.34076/2410-2709-2019-3-4-17. EDN: XYNNIB.
11. *Chuklova E. V.* The Concept, Grounds, and Types of Procedural Responsibility: Theoretical Aspect: Author's Abstract of Dissertation ... Candidate of Legal Sciences – Krasnodar, 2009 – 26 p. EDN: ZNUYGV.
12. *Shakiryarov R. V.* The Impact of Procedural Violations Committed by the First Instance Court on the Work Regime of the Appellate Court // Bulletin of Civil Procedure. – 2023, No. 6, P. 304–314. DOI: 10.24031/2226-0781-2023-13-6-304-314. EDN: LZQTXA.

Информация об авторе

СТАНИСЛАВЕНКО НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

Магистрант, Российский государственный университет
правосудия имени В. М. Лебедева,
Западно-Сибирский филиал, г. Томск, Россия
e-mail: stanislavenko.natalya1976@gmail.com

Научный руководитель:

КНЯЗЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заведующий кафедрой гражданского процессуального
права, кандидат юридических наук, доцент,
Западно-Сибирский филиал Российского государственного
университета правосудия имени В. М. Лебедева,
г. Томск, Россия

About the author

NATALIA N. STANISLAVENKO

Master student, Lebedev Russian State
University of Justice,
West Siberian Branch, Tomsk, Russia
ORCID: 0009-0002-9972-4289

Scientific Advisor:

DMITRY V. KNYAZEV

Head of the Department of Civil Procedure Law,
Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
West Siberian Branch of the Lebedev Russian State
University of Justice,
Tomsk, Russia

Статья поступила в редакцию 22.01.2026; одобрена после рецензирования 11.02.2026; принята к публикации 31.03.2026.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 22.01.2026; approved after reviewing 11.02.2026; accepted for publication 31.03.2026.

The author read and approved the final version of the manuscript.